

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Accords, Pactes et Traités violés par l'U.R.S.S.

(Faits et références)

Le président H. Truman a récemment constaté que les traités signés par l'U.R.S.S. ne valent même pas le prix du papier sur lequel ils sont écrits. Il lui a fallu six ans de trop pour s'en rendre compte : le fait était d'une évidence aveuglante dès 1945. Si l'on relit le texte des accords de Téhéran (décembre 1943), de Yalta (février 1945) et de Potsdam (août 1945), il apparaît clairement que Staline n'a pas perdu un instant pour violer les engagements que ses partenaires se croyaient tenus de respecter.

Le même Staline a violé de même l'accord du prêt-bail signé le 11 juin 1942 comme il devait violer les conventions d'armistice successivement conclues en 1944 avec les Etats détachés de l'alliance allemande. Il avait auparavant violé tous les pactes et traités conclus avant la guerre, chaque fois qu'une violation lui était avantageuse.

Le *United Nations World*, n° 11, de novembre 1950, a présenté un tableau détaillé des pactes de neutralité et de non-agression, des alliances militaires et des engagements collectifs internationaux que l'U.R.S.S. a signés et violés :

Entre 1925 et 1941, l'U.R.S.S. a signé quinze pactes de non-agression et de neutralité ; elle en a rompu, dénoncé ou violé onze ; deux ont été violés par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste ; deux ont été annulés par d'autres traités ;

Entre 1935 et 1950, l'U.R.S.S. a signé dix-huit alliances militaires ; elle en a rompu ou violé quinze, les trois autres étant imposées à des satellites soumis et impuissants ;

Entre 1928 et 1950, l'U.R.S.S. a pris part à sept ententes internationales majeures ; elle n'a cessé d'agir à l'encontre de l'esprit et de la lettre des engagements souscrits.

La Commission des Affaires Etrangères de la Chambre des Représentants à Washington s'est livrée à une enquête consciencieuse sur la conduite de l'U.R.S.S. dans les affaires internationales. Elle a publié son rapport sous

le titre : *Background Information on the Soviet Union in International Relations* (Washington 1950). Malheureusement, cette brochure substantielle de 54 pages n'a aucune diffusion.

Le représentant démocrate Louis B. Heller, de Brooklyn, a fait consigner au *Congressional Record* (7 juin 1951) une série d'observations pertinentes relatives aux violations de traités commises par les maîtres de l'U.R.S.S. Il semble que Mr. Heller n'ait pas eu connaissance du document ci-dessus mentionné : son intervention expose les faits d'une tout autre manière et, quoique beaucoup plus courte que la brochure, se réfère à certains actes que celle-ci passe sous silence.

Malgré les défauts et lacunes du rapport de la dite Commission de la Chambre, le *B.E.I.P.I.* s'en sert ici comme base de la présente publication destinée à documenter les intéressés sur un thème essentiel. Notre résumé suit pas à pas ce rapport dont le sérieux et l'objectivité sont incontestables, parfois supprime les redites, parfois renonce à de longues précisions inutiles, parfois substitue des expressions lapidaires aux tournures diplomatiques hors de saison.

Après cela il ne reste qu'à s'étonner de voir continuer à l'O.N.U. et ailleurs d'interminables palabres avec des gens sans foi ni loi qui renient leur signature à chaque tournant et pour qui tous les traités sont autant de chiffons de papier. Il fut un temps où les U.S.A. ne reconnaissaient l'U.R.S.S. ni de facto, ni de jure, et ne s'en trouvaient pas plus mal, bien au contraire. On se demande ce qu'attend maintenant Mr. Truman pour déclarer nuls et non avenue tous ces accords, pactes et traités qui n'ont plus de valeur contraignante que pour ceux qu'ils défavorisent. Quel intérêt ont les puissances occidentales à se comporter comme des dupes ? Les occupants du Kremlin ne tiennent aucun compte de la bonne volonté, ils sont tenus en respect par la volonté tout court.

Violations des contrats selon les pays

ALLEMAGNE

Accords

Le tracé définitif de la frontière germano-polonaise sera fait lors du traité de paix avec l'Allemagne (Potsdam, 2 août 1945).

Le paiement des réparations doit laisser aux Allemands assez de ressources pour subsister sans aide extérieure. Les revendications de l'U.R.S.S. seront satisfaites par des prélèvements sur l'industrie et des confiscations de biens à l'extérieur. Les contrôles économiques seront limités à la production de guerre et assureront la distribution des denrées essentielles entre les zones (Potsdam).

L'Allemagne doit être traitée comme une unité économique unique (Potsdam).

Les partis démocratiques seront autorisés et encouragés dans toute l'Allemagne (Potsdam).

Les décisions des Alliés seront respectées des leaders politiques allemands, les puissances occupantes maintiendront leur unité (Conseil de Contrôle, 12 octobre 1946).

Le Contrôle Allié a autorisé l'échange libre des imprimés et des films entre les zones (Conseil de Contrôle, 25 juin 1947).

La liberté de la parole et celle de presse sont garanties. L'Allemagne sera préparée à la restauration d'une démocratie (Potsdam).

Les biens allemands en Finlande, en Autriche orientale, en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, seront confiés à la Commission de Propriété extérieure allemande (Conseil de Contrôle, 30 octobre 1945).

Une législation quadripartite a unifié les taxes et stabilisé les salaires (Conseil de Contrôle, 11 février 1946 ; 19 décembre 1947 ; 12 octobre 1945).

Tous les prisonniers de guerre seront rapatriés avant le 31 décembre 1948 (Conseil des Ministres des Affaires Etrangères, Moscou, 10 mars-24 avril 1947).

L'autorité suprême devait être exercée par un Conseil de Contrôle des quatre Commandants en Chef (déclaration du 5 juin 1945 par les Quatre Puissances).

Violations

L'U.R.S.S. tient la frontière Oder-Neisse pour définitive, approuve l'annexion à la Pologne de territoires à l'est de cette ligne. Les gouvernements de Pologne et d'Allemagne orientale, aux ordres de Moscou, ont signé le 6 juillet 1950 un accord à cet effet.

L'U.R.S.S. fait de larges prélèvements sur la production courante, elle a absorbé une grande partie de l'industrie allemande (devenue propriété soviétique), elle exploite et draine les ressources de l'Allemagne contrairement aux accords de Potsdam et autres. Elle refuse de rendre compte de ses appropriations.

L'U.R.S.S. n'a cessé de violer ce principe. Elle agit de façon unilatérale dans sa zone. Elle se refuse à un programme d'importation et d'exportation, etc.

Les autorités soviétiques ont rendu la vie impossible aux partis non-communistes, les ont persécutés et pratiquement interdits.

Les autorités soviétiques ont suscité et stimulé des campagnes perfides contre les puissances occidentales et en particulier contre les Etats-Unis.

Les autorités soviétiques ont interdit dans leur zone les matériels d'autres zones.

Les autorités soviétiques ont supprimé les libertés, instauré un système de terreur policière, établi un régime totalitaire dépourvu de droits humains et de légalité (arrestations et détentions arbitraires, déportations, travaux forcés, etc).

L'U.R.S.S. s'est emparée de tous ces biens sans tenir compte de la Commission qualifiée pour en disposer.

Les autorités soviétiques ont violé cette législation pour empêcher l'exode des ouvriers qualifiés vers l'Ouest.

L'U.R.S.S. n'a pas tenu cet engagement, a reporté la date-limite au 1^{er} janvier 1950, puis déclaré le 4 mai 1950 que tous les prisonniers étaient rapatriés ce qui est notoirement faux.

Le 20 mars 1948, le Commandement soviétique a arbitrairement ajourné une réunion du Conseil et précipité la rupture de ses opérations.

L'administration de Berlin devait être assurée par une *Kommandatura* des quatre Commandants de la ville (même déclaration des Quatre Puissances).

Chaque puissance occupante devait assurer le « fonctionnement normal » des transports entre les diverses zones (Conseil des Ministres des Affaires Etrangères, Paris, 20 juin 1949).

L'U.R.S.S. avait maintes fois souscrit à la démilitarisation de l'Allemagne comme à l'un des buts principaux de l'occupation (Yalta, 11 février 1945 ; Berlin, 5 juin 1945 ; Potsdam, 20 septembre 1945 ; Conseil de Contrôle, 20 août 1946, etc.).

Le 16 juin 1948, le représentant soviétique quitta une réunion de la *Kommandatura*. Le 1^{er} juillet 1948, les autorités soviétiques annoncèrent leur refus de participation ultérieure. Le blocus de Berlin, devenu total le 2 juillet 1948 et qui dura jusqu'au 12 mai 1949 tendit à détruire le statut quadripartite de la ville.

Depuis le 13 janvier 1950, les autorités soviétiques ont maintes fois empêché le trafic entre Berlin et l'Allemagne occidentale.

L'U.R.S.S. a mis sur pied une pseudo « force de police » de 50.000 hommes, équipée et entraînée comme une armée (laquelle a considérablement augmenté par la suite).

AUTRICHE

Le Conseil des Alliés devait lever les restrictions sur le mouvement des personnes et des marchandises, réaliser l'unité économique du pays (accord du 28 juin 1946).

Les Alliés s'engageaient à conduire l'Autriche vers une sécurité économique (déclaration de Moscou, 1^{er} novembre 1943). Ils devaient aider le gouvernement autrichien à restaurer une vie nationale saine, à exercer son pouvoir, à unifier l'économie du pays, etc.

Les Alliés s'obligeaient à rétablir des conditions économiques et financières stables, la libre circulation intérieure, etc.

Obligation d'assister le gouvernement pour le rétablissement d'une démocratie fondée sur le respect de la loi et de l'ordre.

Obligation de permettre au gouvernement d'exercer pleinement son autorité dans toutes les zones, etc.

L'U.R.S.S. a institué un système de licences (décembre 1947) qui paralyse les échanges et les transports à travers l'Autriche.

Les Soviétiques se sont emparé d'usines et d'entreprises qui ne sauraient être considérées comme biens allemands. Ils ont pillé le pays sous prétexte de saisir de tels biens et du « butin de guerre ». Ils se livrent à des pratiques préjudiciables à l'économie autrichienne et contraire aux décisions des Alliés.

Les Soviétiques ont confisqué du matériel roulant comme « butin de guerre », l'ont confiné dans leur zone, proposant aux Autrichiens de le leur revendre.

Les Soviétiques s'immiscent dans la légalité, ordonnent des arrestations arbitraires et procèdent à des enlèvements d'Autrichiens.

Les Soviétiques confisquent les publications autrichiennes, dans leur zone, et menacent les distributeurs. Ils cherchent à intimider les autorités locales en prohibant les élections.

POLOGNE

Le gouvernement provisoire polonais devait faire procéder à des élections libres au suffrage universel et secret. Tous les partis démocratiques et anti-nazis ayant le droit d'y participer (Yalta, 11 février 1945).

Le dit gouvernement s'était engagé à réaliser les décisions prises à Yalta (Potsdam, 2 août 1945).

Le gouvernement communiste polonais a persécuté l'opposition démocratique, dès avant les élections. Washington et Londres ont en vain tenté de lui rappeler ses engagements (démarche du 5 janvier 1947). Moscou a refusé de les appuyer. Les Polonais ont rejeté leurs représentations comme « ingérence injustifiée » dans les affaires intérieures de la Pologne.

Sur les 444 députés au Parlement (élections du 19 janvier 1947), le parti paysan qui représente la grande majorité de la population n'a eu que 28 sièges, ce qui prouve que le scrutin a été faussé.

Le 28 janvier, le Département d'Etat a dû constater, sur la foi des témoignages reçus de Varsovie, que les élections n'avaient pas été libres.

HONGRIE

Une Commission de Contrôle alliée présidée par un Soviétique et avec participation des Etats-Unis et de l'Angleterre avait été établie par la convention d'armistice (art. 18 et annexe F, janvier 1945).

Les trois chefs de gouvernement alliés s'étaient engagés à aider les peuples libérés du nazisme à résoudre leurs problèmes économiques et politiques par des moyens démocratiques (Yalta, février 1945).

Les alliés devaient réviser les procédures des Commissions de Contrôle pour la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie afin d'assurer la participation effective des U.S.A. et du Royaume Uni à leur travaux (Potsdam, août 1945).

Le représentant soviétique n'a cessé d'agir unilatéralement sans consulter ses collègues américains et anglais.

L'U.R.S.S. a soumis le peuple hongrois à son totalitarisme, au mépris des libertés essentielles, par exemple :

Le général Sviridov, de son propre chef, a dissous la Jeunesse Catholique (juin 1946) ;

Les Soviétiques ont arrêté Bela Kovacs, membre du Parlement, secrétaire du parti des Petits Propriétaires (février 1947) ;

Le général Sviridov a provoqué une crise politique pour forcer le premier ministre, Nagy, à démissionner (mai-juin 1947) ;

Le gouvernement soviétique a repoussé les propositions américaines répétées d'examiner en commun les problèmes économiques hongrois pressants (1946) ;

Des « accords » économiques discriminatoires ont été imposés à la Hongrie, comme la création de sociétés Soviëto-Hongroises (1945-1947) ;

L'U.R.S.S. s'est attribuée le droit exclusif de conclure ou de permettre les accords aériens, dont elle exclut les U.S.A. et les Britanniques.

L'U.R.S.S. s'est refusée à cette révision. Elle a continué d'agir unilatéralement sans consulter ni aviser ses alliés. Par exemple :

Décision soviétique sur les effectifs de l'armée hongroise ;

Ordres soviétiques de dissoudre des organisations catholiques de jeunesse ; de révoquer des fonctionnaires.

Permission de former le Parti Hongrois de la Liberté (automne 1946) ;

Interdiction de publier le Journal du comte Ciano (1947) ;

Autorisation de renouer des relations diplomatiques avec certains pays (1947) ;

Refus aux Américains de visiter les unités de l'armée hongroise (mai 1947) ; de permettre au membre américain de la Commission de Contrôle de circuler librement ; de lui communiquer des données sur l'arrestation de Bela Kovacs.

BULGARIE

La convention d'armistice établissait une Commission de Contrôle sous direction soviétique pendant les hostilités mais avec participation des U.S.A. et du Royaume Uni (art. 18, octobre 1944).

La Bulgarie devait restituer les biens des Nations Unies, réparer les dommages de guerre, respecter les droits et intérêts des Nations Unies, fournir du ravitaillement à la Grèce et à la Yougoslavie (armistice, octobre 1944).

Les trois chefs de gouvernement alliés s'étaient engagés à aider les peuples libérés du nazisme à résoudre leurs problèmes économiques et politiques par des moyens démocratiques (Yalta, février 1945).

Les représentants de la presse des Alliés devaient jouir d'une pleine liberté d'information en Bulgarie (Potsdam, août 1945).

Le président soviétique de la Commission n'a cessé d'agir unilatéralement, sans tenir aucun compte des Américains ni des Anglais.

L'U.R.S.S. a incité le gouvernement bulgare à violer ses obligations, à ne pas restituer les biens, etc. Des fournitures alimentaires ont été faites à la Yougoslavie seulement (avant sa rupture avec Moscou), pas à la Grèce.

Tout au contraire, le gouvernement soviétique a dénié au peuple bulgare l'exercice de ses libertés fondamentales, a étouffé toute démocratie. Ainsi en 1945, il a exigé le remplacement de G. M. Dimitrov, secrétaire de l'Union Agrarienne.

Les Soviétiques ont empêché les enquêtes de presse, tout en autorisant les journalistes communistes à leurs ordres d'entrer en Bulgarie.

Les Alliés devaient réviser les procédures des Commissions de Contrôle pour la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie afin d'assurer la participation effective des U.S.A. et du Royaume Uni à leurs travaux (Potsdam, août 1945).

L'U.R.S.S. devait conseiller au gouvernement bulgare de s'adjoindre deux représentants démocratiques susceptibles de le seconder loyalement (Conférence de Moscou, décembre 1945).

(Le B.E.I.P.I. se sent tenu de faire observer ici que le document américain ne se réfère timidement qu'à des faits publics et visibles, voire relativement anodins quant à leur aspect extérieur. On doit à la vérité de dire crûment que le gouvernement de Moscou, par l'intermédiaire de ses subordonnés à Sofia, s'est rendu coupable de véritables massacres, d'une extermination des élites intellectuelles bulgares, d'innombrables emprisonnements et déportations arbitraires, d'une décimation atroce de la population qu'il s'agissait de mater par la terreur).

ROUMANIE

Les trois chefs de gouvernement alliés s'étaient engagés à aider les peuples libérés du nazisme à résoudre leurs problèmes économiques et politiques par des moyens démocratiques (Yalta, février 1945).

Les Alliés devaient réviser la procédure de la Commission de Contrôle afin d'assurer la participation effective des U.S.A. et du Royaume Uni à ses travaux (Potsdam, août 1945).

Les Alliés avaient convenu d'accorder pleine liberté à leur presse de rendre compte des événements de Roumanie.

Le gouvernement soviétique s'est refusé systématiquement à toute consultation. Il agit d'une manière unilatérale sans même informer ses alliés occidentaux d'hier.

Les autorités soviétiques ont encouragé le régime communiste bulgare minoritaire à violer cet accord et empêché l'élargissement du gouvernement bulgare.

Au mépris de cet accord, l'U.R.S.S. a systématiquement fait obstacle à la volonté démocratique du peuple roumain et imposé le totalitarisme. Exemples majeurs :

Intervention brutale de Vychinski en février-mars 1945 pour renverser le gouvernement intérimaire de Radescu et installer un régime communiste ;

Appui donné au gouvernement Groza contre l'avis du Roi et la requête américaine d'une consultation tripartite en réponse à l'appel royal (août 1945) ;

Immixtion directe et indirecte des autorités soviétiques dans les élections de 1946, y compris l'emploi de troupes russes pour disperser les meetings de l'opposition, l'exercice arbitraire de la censure, etc. ;

Exploitation éhontée de l'économie roumaine depuis 1944, tant par des confiscations maintes fois en excédent sur les clauses de l'armistice que par la création de sociétés mixtes couvrant les activités économiques principales du pays et par des accords commerciaux tenus secrets aux deux autres puissances de Yalta ;

Rejet d'une proposition des U.S.A. et du Royaume-Uni de nommer une commission pour étudier l'état économique de la Roumanie ;

Intervention unilatérale, depuis mars 1945, dans les négociations commerciales roumaines avec les pays situés hors de l'orbite soviétique.

L'U.R.S.S. a refusé systématiquement toute révision et toute consultation, pour continuer à opérer en Roumanie d'une manière unilatérale. Exemples :

Directives données aux Roumains, à l'encontre des protestations américaines et anglaises, contraires même aux intérêts des U.S.A. ;

Obstruction à l'entrée de fonctionnaires et d'aviateurs américains en Roumanie.

Le président soviétique de la Commission de Contrôle, usurpant toute l'autorité, a fait obstruction à l'entrée de correspondants américains accrédités, en a fait expulser plusieurs sous des prétextes arbitraires, a censuré les dépêches de la presse américaine, tout particulièrement avant les élections de novembre 1946.

(N.D.L.R. — Le Parti communiste était insignifiant avant la guerre en Roumanie, pays agraire par excellence. Pour imposer un régime bolchéviste dans ces conditions, le Politbureau de Moscou a dû constituer pour ainsi dire de toutes pièces un parti de mercenaires qui n'a pu se maintenir que par la violence des armes soviétiques et au prix de cruautés sans nom).

LES TRAITÉS DE PAIX

La ratification des traités de paix avec la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie (15 septembre 1947) a mis fin tant à l'armistice qu'aux Commissions de Contrôle. Mais l'U.R.S.S. n'en a pas moins continué à traiter ces trois pays en pays conquis. Les traités de paix n'ont été respectés que dans la mesure où ils avantagent l'U.R.S.S. Ils ne sont que chiffons de papier quant aux obligations envers les Alliés occidentaux. Exemples de violations des traités de paix :

Hongrie

L'article 40 du Traité renvoie toute contestation aux chefs des missions alliées à Budapest.

L'art. 2 engage le gouvernement hongrois quant aux droits humains, aux libertés essentielles : d'expression, de presse, de religion, de réunion.

L'art. 10 fait obligation au gouvernement d'honorer les traités bilatéraux d'avant-guerre conclus avec les Alliés si ceux-ci en notifient leur désir.

L'art. 23 impose à la Hongrie 100 millions de dollars de réparations pour la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.

Par l'art. 26, la Hongrie s'engage à restaurer les droits et intérêts des Nations Unies et de leurs nationaux, de compenser leurs pertes et dommages.

Les conflits ou divergences de vues entre les parties contractantes devaient être soumis à une commission paritaire.

Le 31 mai 1949, les U.S.A. demandent une réunion des chefs de mission, au sujet de l'art. 2 du Traité, relatif aux droits humains. Refus de l'U.R.S.S. (11 juin 1949).

Deuxième note américaine, le 30 juin 1949. Nouveau refus de l'U.R.S.S. (19 juillet).

Aucune liberté d'expression ni de presse n'existe. Opposants ou non-conformistes ont été supprimés ou terrorisés. Editeurs et journalistes sont en prison ou en exil. Les correspondants étrangers ont été expulsés. Les arrestations et condamnations se comptent par centaines (maintenant : par milliers).

La liberté de religion est constamment gênée, souvent remise en question par l'emprisonnement des ecclésiastiques : arrestation de l'évêque luthérien Lajos Ordass (septembre 1948), du cardinal Mindszenty (février 1949) et de centaines de prêtres catholiques.

La liberté d'opinion est abolie pour l'élimination violente de toute opposition politique.

La liberté de réunion a complètement disparu. Depuis 1948, aucune réunion non-communiste n'a été autorisée.

Le pouvoir judiciaire est entièrement au service des communistes. La prison, la torture, la déportation, sont de pratique courante.

Les U.S.A. ont fait cette notification pour le traité de 1925 (commercial). Le gouvernement hongrois s'est soustrait à son engagement, a saisi les propriétés américaines, a emprisonné arbitrairement deux Américains, Vogeler et Jacobson.

La Yougoslavie n'a pas été payée (note yougoslave du 27 février 1949), la Hongrie refuse de tenir son engagement, l'U.R.S.S. refuse de se conformer à l'art. 40.

La Hongrie n'a pas rempli cette obligation. Une note américaine du 8 novembre 1949 est restée sans effet. 120 demandes de compensation demeurent lettre morte.

Le 1^{er} août 1949 et le 5 janvier 1950, les U.S.A. ont proposé la formation de cette commission. Le 17 janvier 1950, le gouvernement hongrois a refusé.

Bulgarie

L'art. 36 du traité prévoit le règlement des litiges par les trois chefs de mission à Sofia.

Le 31 mai 1949, les U.S.A. ont demandé la réunion des chefs de mission, la Bulgarie n'ayant pas respecté l'art 2 du traité. L'U.R.S.S. a refusé, sous prétexte de combattre le fascisme (note du 11 juin 1949). Nouvelle note américaine le 30 juin 1949. Réponse soviétique négative par un memorandum du 19 juillet 1949.

L'art. 2 fait obligation de garantir les droits de l'homme et les libertés essentielles.

Le traité limite les forces armées de la Bulgarie à 55.000 hommes, plus 1.800 de D.C.A., 90 équipages d'avions, le total du personnel aérien n'excédant pas 5.200 hommes, etc. Il interdit les installations militaires susceptibles d'être utilisées contre la Grèce, etc. (art. 9, 10, 11, 12).

La Bulgarie, soutenue par l'U.R.S.S., fait de cette obligation un chiffon de papier (notes mentionnées ci-dessus).

L'U.R.S.S. a ouvertement aidé et encouragé la Bulgarie à violer toutes ces clauses du traité. Elle a de plus fourni des armes et des munitions à cet effet. Elle favorise le maintien et l'entraînement d'organisations para-militaires. Elle s'oppose à toute requête d'information (note américaine du 5 mars 1948). Elle refuse de se prêter au règlement d'un litige de frontière gréco-bulgare (note soviétique du 16 février 1948), etc.

Roumanie

Les art. 37 et 38 du traité prévoient que les chefs de missions des Alliés à Bucarest agiront de concert pour assurer la mise en application du traité et résoudre les différends éventuels.

L'art. 3 stipule la garantie des droits de l'homme et des libertés essentielles : celles de l'expression, de la presse, de la religion, de l'opinion et des réunions politiques.

L'U.R.S.S. a systématiquement refusé de coopérer avec les représentants américain et anglais à Bucarest, réduisant le traité, que le gouvernement roumain ne cesse de violer, à l'état de chiffon de papier.

Une requête du Ministre américain à Bucarest (4 mai 1948) pour une réunion des chefs de mission n'a eu aucun résultat : refus soviétique du 26 mai 1948.

Le 2 avril 1949, les U.S.A. ont accusé la Roumanie de violation de cet article. Ils ont invoqué l'art. 38 pour soumettre la question aux chefs de mission. En réponse à une invitation américaine du 31 mai 1949, l'U.R.S.S. a refusé, accusant les U.S.A. de s'immiscer dans les affaires roumaines. Nouvelle note américaine le 30 juin, nouveau refus soviétique le 19 juillet. Sabotage du traité et défi roumain sont couverts par Moscou.

Corée

La Déclaration du Caire (décembre 1943) promettait à la Corée indépendance et liberté, promesse réaffirmée par la Déclaration de Potsdam du 26 juillet 1945, et contresignée par l'U.R.S.S. quand elle a déclaré la guerre au Japon le 8 août 1945.

L'U.R.S.S. et les U.S.A. ont convenu de rétablir la circulation et les transports entre les deux zones (Accord de janvier-février 1946).

Un accord conclu à Moscou entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. prévoyait le concert des deux pays avec les organisations démocratiques de Corée pour la formation d'un Gouvernement Provisoire (Accord du 27 décembre 1945).

La Commission américano-soviétique avait décidé de consulter les groupes politiques « vraiment démocratiques par leurs buts et méthodes » et prêts à respecter l'accord de Moscou et les décisions de la Commission au sujet du gouvernement provisoire coréen (communiqué du 18 avril 1946).

L'U.R.S.S. a tout fait pour empêcher de tenir cette promesse, établissant au nord du 38° parallèle, devenu rideau de fer, un régime communiste qui a prétendu dominer tout le pays (proclamation du 9 septembre 1948). Ce régime agressif a été créé et continue d'exister au mépris des Nations Unies.

Le commandement soviétique dans le Nord a refusé de mettre cette décision en pratique et de rétablir l'unité naturelle du pays.

L'U.R.S.S. a systématiquement refusé toute consultation amiable et n'a voulu connaître que les groupes politiques pro-soviétiques.

La délégation de l'U.R.S.S. a refusé cette consultation des groupes ayant manifesté la moindre opposition à ses vues.

Iran

Le traité d'amitié soviéto-iranien de 1921 dit (art. 4) que les contractants s'abstiendront d'intervenir dans les affaires intérieures du co-signataire.

Le traité d'alliance tripartite de 1942 entre l'U.R.S.S., le Royaume Uni et l'Iran stipule (art. 4) que la présence de forces militaires britanniques et soviétiques en Iran ne constitue pas une occupation militaire et ne doit pas troubler la vie normale du pays.

La Déclaration de Téhéran (1^{er} décembre 1943) garantissait l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Iran (Déclaration signée par l'U.R.S.S.).

La Charte des Nations Unies, art. 2, oblige ses membres à s'abstenir des moyens de force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance de tout Etat, etc.

Le traité d'amitié soviéto-iranien de 1927 engage les parties à s'abstenir d'agression et d'actes hostiles l'une envers l'autre, à ne pas introduire de forces armées sur le territoire du co-contractant (art. 2).

L'art. 4 du même traité dit que l'U.R.S.S. et l'Iran s'interdiront d'encourager ou de permettre la formation de groupes visant à renverser le gouvernement de l'autre partie contractante par la violence ou l'outrage, etc.

Le gouvernement soviétique a reconnu que ses forces en Iran ont empêché d'agir les troupes iraniennes contre des insurgés (note du 29 novembre 1945), aide évidente aux séparatistes d'Azerbeïdjan, immixtion dans les affaires intérieures.

L'U.R.S.S. a violé ces engagements, tant avant qu'après les hostilités.

L'U.R.S.S. a soutenu les séparatistes d'Azerbeïdjan et n'a consenti à évacuer ses troupes que sous la pression des Nations Unies, violant donc ainsi un autre de ses engagements.

L'appel de l'Iran au Conseil de Sécurité en janvier 1946 se référait à des immixtions soviétiques dans les affaires intérieures du pays.

L'U.R.S.S. a maintes fois violé cet article en envoyant des forces armées soviétiques en territoire iranien.

La radio soviétique diffusée vers l'Iran attaque sans cesse le gouvernement iranien avec de mauvaises raisons, incite le peuple à une action violente illicite et soutient le parti Toudéh illégal.

Japon

La Déclaration de Potsdam sur la reddition japonaise (26 juillet 1945) stipule que les troupes japonaises une fois désarmées seront autorisées à rentrer dans leurs foyers pour mener une vie paisible et productive.

Le 22 avril 1950, l'U.R.S.S. annonçait la fin du rapatriement des prisonniers japonais, sauf 2.467 hommes coupables de crimes ou en traitement médical. Or le Haut Commandement des Alliés et le gouvernement japonais déclarent que 369.382 prisonniers militaires et civils ne sont pas rentrés.

Mandchourie

Le traité sino-soviétique du 14 août 1945 stipule l'entraide économique des parties afin d'accélérer la reconstruction et de contribuer à la prospérité générale (art. 6).

L'U.R.S.S. s'engageait, par ce même traité, à aider moralement, matériellement et militairement le gouvernement national de la Chine. Elle reconnaissait la Mandchourie comme partie de la Chine (note de V. Molotov, 14 août 1945).

L'U.R.S.S. reconnaissait que l'administration de Dairen devait revenir à la Chine (Accord du 14 août 1945).

L'industrie en Mandchourie occupée par les armées soviétiques a souffert des dommages évalués à 858 millions de dollars, principalement par suite du pillage soviétique (note du Département d'Etat citant un rapport Pauley, 13 décembre 1946).

Le gouvernement national chinois n'a rien reçu de l'aide promise. Quand les troupes soviétiques quittèrent la Mandchourie, elles permirent aux communistes chinois de s'emparer d'armes japonaises en quantité et de dominer le pays. L'armée du gouvernement envoyée en Mandchourie ne put débarquer à Dairen, d'ordre des autorités soviétiques.

L'obstruction soviétique a empêché d'établir à Dairen l'administration du gouvernement chinois officiel.

Obstruction, sabotage et hostilité

Depuis 1945, six réunions prolongées où participaient des ministres venus des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France et de l'Union Soviétique ont exigé 225 sessions, absorbé 198 journées de travail d'innombrables fonctionnaires.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat, a passé 350 jours de discussions avec les représentants soviétiques, sur les 562 jours où il a été en fonctions. Le général Howley, à Berlin, a dû dépenser 2.000 heures de la même manière. Les débats sur le traité italien ont duré 11 mois. Le traité autrichien a pris 256 sessions (ce chiffre a augmenté ensuite, et la signature du traité n'est pas en vue).

Du 30 juillet 1945 au 20 mars 1948, le Conseil de Contrôle allié en Allemagne s'est réuni 82 fois. L'U.R.S.S. a fait obstruction à ses efforts et tiré parti de ses séances pour lancer des attaques au vitriol contre les démocraties occidentales.

La promesse solennelle de reconstituer l'Autriche en Etat « libre et indépendant », contresignée par l'U.R.S.S. le 1^{er} novembre 1943 à Moscou, est déjouée par le sabotage soviétique depuis cinq ans. Les 256 réunions tenues à ce sujet sont un record stupéfiant de mauvaise foi et de mauvaise volonté, voire de volonté mauvaise de la part de Moscou.

La Commission U.S.A.-U.R.S.S. sur la Corée s'est réunie 62 fois, du 20 mars 1946 au 18 octobre 1947. En vain. On sait comment les communistes ont envahi la Corée méridionale et pourquoi la guerre continue : Moscou en est entièrement responsable.

Aux Nations Unies, même chronique d'obstruction et de sabotage soviétiques. La commission de l'énergie atomique a perdu son temps, au cours du 24 réunions, du 14 juin 1946 au 29 juillet 1949. Le comité de travail de cette commission s'est réuni 49 fois pour rien, du 19 juin 1946 au 15 juin 1949. Enfin, les pourparlers des six puissances, du 9 août 1949 au 19 janvier 1950, ont cessé après 14 vaines séances.

L'U.R.S.S. a fait obstacle à la majorité de l'O.N.U., au Conseil de Sécurité en prononçant 43 fois son veto. Seule la France a usé une fois du veto. Les U.S.A. et le Royaume Uni, jamais. Les 43 vetos soviétiques, dont il serait fastidieux de donner ici le détail, ont annihilé la collectivité des Nations Unies.

La Commission des Armements a dû se séparer après 19 séances tenues du 24 mars 1947 au 1^{er} août 1949, sur un veto soviétique opposé le 11 octobre 1949 à la proposition française de recensement des armes et des effectifs. Son comité de travail a dû suspendre son activité après 25 séances inutiles tenues du 21 avril 1947 au 18 juillet 1949.

Boycottage par l'U.R.S.S. des commissions sur la Corée et sur les Balkans, du Conseil de Sécurité pendant les débats sur l'Iran, de la plupart des filiales ou agences spécialisées de l'O.N.U. (sept sur onze) comme celles de la Santé, des Réfugiés, etc., tout est à l'avenant. L'U.R.S.S. refuse même de fournir ses statistiques. C'est le sabotage par le boycottage.

Actes des U.S.A. et réponses de l'U.R.S.S. en matière de coopération

Actes des U.S.A.

Fournitures civiles et militaires d'une valeur de plus de 11 milliards de dollars, au titre du prêt-bail.

Fourniture d'informations militaires et techniques par l'entremise de la mission militaire des U.S.A. à Moscou.

Fournitures substantielles, civiles et médicales, par la Croix-Rouge américaine et le « Russian War Relief ».

Renonciation au remboursement ou à la restitution pour les articles usés pendant la guerre (prêt-bail). Proposition de règlement amiable pour le résidu utilisable dans l'économie de paix.

Réponses de l'U.R.S.S.

Admission à contre-cœur (en public) et atermoiements indéfinis quant aux pourparlers de règlement.

Manque absolu de réciprocité. Aucune information fournie.

Insignifiante publicité accordée en U.R.S.S. à cette aide non-officielle reçue d'Amérique.

Refus de présenter l'inventaire du prêt-bail, refus d'accepter le principe d'un règlement analogue à celui dont les autres pays ont bénéficié. Aucun accord obtenu, ni en vue. Longs délais de restitution d'une faible partie des navires prêtés. Refus d'indemniser les sociétés américaines qui ont cédé à l'U.R.S.S. leurs brevets de raffinage du pétrole.

Offre de larges crédits au gouvernement soviétique pour l'aider dans la reconstruction d'après-guerre.

Fourniture par l'U.N.R.R.A. de marchandises pour 250 millions de dollars à l'Ukraine et à la Russie-Blanche, 72 % de cette somme étant assurée par les U.S.A.

Invitation à l'U.R.S.S. de participer au Comité de Coopération Economique Européenne, réuni à Paris en juillet 47 pour considérer la proposition Marshall d'aide américaine à l'Europe.

A Yalta, les U.S.A. ont accepté :

- (a) la cession à l'U.R.S.S. des îles Kouriles et du sud de l'île Sakhaline ;
- (b) de reconnaître les intérêts majeurs de l'U.R.S.S. à Dairen, à Port-Arthur et sur les chemins de fer de Mandchourie ;
- (c) d'admettre la ligne Curzon comme frontière ouest de l'U.R.S.S., ce qui incorpore à celle-ci une bonne part de l'ancienne Pologne ;
- (d) d'accorder une place distincte à la Russie-Blanche et à l'Ukraine dans l'O.N.U., octroyant ainsi 3 votes à l'U.R.S.S.

A Potsdam, les U.S.A. ont accepté :

- (a) l'annexion d'une partie de la Prusse orientale par l'U.R.S.S. ;
- (b) une administration provisoire de l'Allemagne orientale par les Polonais ;
- (c) une révision de la Convention de Montreux sur les Détroits ;
- (d) une priorité soviétique sur les réparations venant d'Allemagne occidentale.

Après Potsdam,

M. Byrnes, secrétaire d'Etat, a offert à l'U.R.S.S. un pacte de garantie mutuelle contre toute agression allemande ou japonaise, pour 25 ou 40 ans, offre répétée par M. Marshall.

Les U.S.A. ont fait à l'U.R.S.S. maintes concessions : à propos des réparations dues par l'Italie ; de la Vénétie et de Trieste ; etc.

Ils ont offert à l'U.R.S.S. de partager leurs secrets atomiques.

Ils ont invité avec insistance l'U.R.S.S. à participer aux organisations internationales.

Refus de discuter les questions économiques. Propagande malveillante tendant à imputer aux U.S.A. des intentions dominatrices.

Insignifiante admission publique de cette aide.

Prompt retrait de la délégation soviétique à la réunion initiale. Refus ultérieur de toute participation, interdiction aux satellites de discuter la question. Violente propagande de dénigrement, dénonciation de l'aide américaine comme étant une mesure impérialiste pour réduire l'Europe en esclavage, création du Cominform avec le but avoué de contre-carrer le plan Marshall.

A Yalta, l'U.R.S.S.

- (a) avait accepté d'introduire la démocratie dans les pays libérés, mais n'a pas tenu parole ;
- (b) mais n'a pas respecté l'engagement de faire des élections libres en Pologne, Roumanie, Hongrie et Bulgarie ;
- (c) mais a encouragé l'obstructionnisme et l'insolence des gouvernements de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie et de Yougoslavie.

Après Potsdam, l'U.R.S.S.

- (a) n'a pas coopéré avec les Alliés pour mettre en œuvre la politique convenue en matière d'occupation de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Corée ;
- (b) a largement pillé l'Europe orientale, la Mandchourie et la Corée, empêchant ainsi la reprise économique dans ces pays ;
- (c) a fait obstruction aux négociations sur l'Italie et sur les Balkans, puis a retardé de 7 mois la ratification des traités ;
- (d) a refusé de constituer l'Allemagne en une unité économique, empêchant ainsi la restauration matérielle de l'Europe.

L'U.R.S.S. a refusé.

Refus soviétique de permettre l'inspection par un organisme international, d'où impossibilité de contrôle atomique et de désarmement.

Refus soviétique et attaques persistantes contre ces organisations, qui sont :

- l'Organisation de l'Alimentation et de l'Agriculture ;
 - l'Organisation internationale des Réfugiés ;
 - le Fonds monétaire international ;
 - la Banque Internationale ;
 - l'Organisation de l'Aviation Civile ;
 - l'Organisation internationale du Travail ;
 - l'U.N.E.S.C.O. ;
 - l'Organisation mondiale de la Santé.
- Dans l'Union Postale Universelle, l'U.R.S.S. ne fait que de l'obstruction, quand elle se départit de l'indifférence.

Ils ont tenté, avec la France et l'Angleterre, de s'entendre avec l'U.R.S.S. pour régler l'affaire de Berlin.

Ils ont pris l'initiative de proposer la conférence du Danube, tout en sachant que les Occidentaux y seraient en minorité.

Ils ont tenu l'engagement pris à Yalta sur l'échange des nationaux libérés par les armées victorieuses.

Ils ont facilité le retour en U.R.S.S. des Arméniens dispersés à l'étranger, y compris ceux qui étaient devenus américains.

Ils ont multiplié les tentatives d'échanges culturels : publications, savants, artistes, étudiants, etc.

Ils ont cherché avec persistance un accord de réciprocité avec l'U.R.S.S. pour la navigation aérienne.

Ils répandent une information strictement conforme aux faits.

Après de longues discussions des Quatre Grands à Moscou en juillet-août 1948, des directives aux quatre gouverneurs militaires de Berlin ayant été adoptées le 30 août, le maréchal Sokolovski n'en a pas tenu compte. Malgré le désir des Etats occidentaux de s'entendre avec l'U.R.S.S. au Conseil des Ministres des Affaires Etrangères réuni à Paris (mai-juin 1949) et la promesse soviétique de « normaliser » la situation à Berlin, les autorités soviétiques n'ont pas fait honneur à leur engagement. Enfin depuis janvier 1950, les dites autorités ne cessent de gêner les transports entre Berlin et l'Allemagne de l'Ouest.

A cette conférence, l'anglais a été exclu comme langue officielle et un projet soviétique de traité a été imposé, au mépris des vues de la minorité.

L'U.R.S.S. n'a pas admis les équipes américaines de rapatriement. Elle a exigé le rapatriement forcé de ses nationaux, même contre leur gré.

Refus de laisser partir les Russes mariés à des Américaines, sauf rares exceptions. Interdiction absolue depuis février 1947 (loi prohibant le mariage avec des étrangers).

Refus systématique, et volonté opiniâtre d'isolement. Attaques violentes contre le « cosmopolitisme », brouillage de la radio américaine, etc. Attitude grossièrement hostile au monde extérieur, inimitié et malveillance.

Rejet de toutes les ouvertures faites à ce propos.

Propagande mensongère et injurieuse contre les Etats-Unis (et les autres démocraties). Accusations arbitraires de prétendre à la domination mondiale au moyen d'une troisième guerre mondiale.

Expansion territoriale de l'U.R.S.S.

L'U.R.S.S. est le seul pays qui ait profité de la guerre pour accroître ses territoires. Le plus vaste pays du monde a donc encore considérablement étendu sa surface au détriment de ses voisins et au mépris de la charte de l'Atlantique.

L'U.R.S.S. mesurait environ 21.176.000 kilomètres carrés avant la guerre. Elle en mesure aujourd'hui 21.860.300. Elle a non seulement annexé 684.300 kilomètres carrés, elle occupe en fait 900 kilomètres carrés de plus.

L'Estonie, la Lettonie, la Lithuanie, la Bessarabie, des parties de la Pologne et de la Finlande, enfin le sud de l'île Sakhaline représentent ensemble 475.800 kilomètres carrés. La région de Königsberg, la Ruthénie sub-carpathique, la Bukovine du Nord, la région de Tannu Tuva (en Asie) et les îles Kouriles totalisent 208.500 kilomètres carrés. La péninsule de Porkkala (en Finlande) et Port-Arthur en Mandchourie, « temporairement » sous contrôle soviétique, ont ensemble 900 kilomètres carrés.

On sait qu'il s'en est fallu de peu, en 1946, que l'U.R.S.S. ne s'appropriât plusieurs provinces turques en Asie Mineure. La ferme détermination des Turcs de recourir aux armes fit alors reculer Staline. Les puissances occidentales n'ont pas su tirer la leçon de cette expérience pourtant mémorable.

Il n'est pas question ici des immenses contrées dominées militairement par Moscou depuis la guerre : la Mongolie, le Sinkiang (ou Turkestan chinois), la Corée du Nord, et moins ostensiblement la Mandchourie. Ni des pays d'Europe gouvernés par des gauleiters aux ordres de Moscou : Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, Albanie et Bulgarie. L'impérialisme soviétique s'adapte avec souplesse aux conditions et circonstances les plus disparates, sans jamais perdre de vue ses fins ultimes de bouleversement universel.

Ne pas oublier enfin que l'U.R.S.S. cherche à la Norvège au sujet du Spitzberg et prétend faire valoir des « droits » tant sur le Pôle Sud que sur le Pôle Nord.

